

Економіка воєнного часу

УДК 331.101.3:005.96:338.2(477)

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17588325>

**Соціально-економічні детермінанти трудової мотивації працівників у
період воєнних загроз та післявоєнної стабілізації**

Мутерко Ганна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Приазовський державний технічний університет, м. Дніпро, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-1300-6650>

Нікітін Віталій Сергійович

здобувач, кафедра економіки та міжнародних економічних відносин, Приазовський державний технічний університет, м. Дніпро, Україна

Прийнято: 23.10.2025 | Опубліковано: 31.10.2025

Анотація: Метою дослідження є визначення та систематизація ключових соціально-економічних детермінант, що впливають на трудову мотивацію працівників у період воєнних загроз та післявоєнного відновлення України, а також обґрунтування напрямів удосконалення системи мотиваційного управління в контексті національної стратегії соціально-економічної стабілізації. Методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові та спеціальні методи: логічного узагальнення – для теоретичного визначення природи мотиваційних детермінант; статистичного аналізу – для оцінки сучасних тенденцій у структурі заробітних плат; порівняльного аналізу – для виявлення трансформаційних зрушень у мотиваційній поведінці працівників під впливом воєнних загроз.

Встановлено, що сучасна трудова мотивація українських працівників формується під впливом поєднання матеріальних та нематеріальних стимулів, у межах яких провідну роль починають відігравати фактори соціальної стабільності, психологічної підтримки та професійної самореалізації. Аналіз структури заробітних плат засвідчив домінування середньодоходних груп із поступовим зростанням номінальних виплат, але зберігається розрив між середнім і високим сегментами оплати праці, що обмежує можливості для довгострокового розвитку трудового потенціалу. Виявлено посилення впливу соціально-гуманітарних чинників: рівня довіри до роботодавця, умов праці, корпоративної культури, а також залученості працівників до процесів суспільної відбудови. Підкреслено, що ефективність мотиваційної системи в умовах післявоєнної стабілізації залежить від адаптивності підприємств до нових соціально-економічних реалій і здатності поєднувати економічні стимули з інституційними механізмами підтримки людського капіталу. Доведено, що трудова мотивація в умовах воєнних загроз і післявоєнного відновлення перетворюється на багатовимірний феномен, у якому соціальні, психологічні та економічні фактори взаємодіють у системі ціннісних орієнтирів працівників. Подальший розвиток мотиваційного управління має ґрунтуватися на комплексній моделі, що передбачає цифровізацію процесів оцінки потреб персоналу, посилення соціальної відповідальності бізнесу, формування корпоративної культури підтримки та створення механізмів гнучкого стимулювання праці. Отримані результати формують теоретико-практичну основу для розроблення стратегій кадрової політики підприємств у повоєнний період, орієнтованих на відновлення довіри, підвищення продуктивності та формування трудової стійкості як складової національної економічної безпеки.

Ключові слова: трудова мотивація, персонал, управління персоналом, ринок праці, людський капітал, соціальна стабільність, нематеріальні стимули, кадрова політика.

Socio-economic determinants of employee work motivation during periods of war threats and post-war stabilization

Hanna Muterko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economics and International Economic Relations, Pryazovsky State Technical University, Dnipro, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-1300-6650>

Vitalii Nikitin

Student, Department of Economics and International Economic Relations, Pryazovsky State Technical University, Dnipro, Ukraine

Abstract: *The purpose of the study is to identify and systematize key socio-economic determinants that affect the labor motivation of employees during the period of military threats and post-war reconstruction of Ukraine, as well as to substantiate the directions for improving the motivational management system in the context of the national strategy of socio-economic stabilization. The methodological basis of the study is general scientific and special methods: logical generalization – for the theoretical definition of the nature of motivational determinants; statistical analysis – for the assessment of modern trends in the structure of wages; comparative analysis – to identify transformational shifts in the motivational behaviour of employees under the influence of military threats. It has been established that the modern labor motivation of Ukrainian employees is formed under the influence of a combination of material and non-material incentives, within*

which the factors of social stability, psychological support and professional self-realization begin to play a leading role. Analysis of the wage structure showed the dominance of middle-income groups with a gradual increase in nominal payments, but the gap between the middle and high wage segments persists, which limits the opportunities for long-term development of labor potential. The increased influence of socio-humanitarian factors was revealed: the level of trust in the employer, working conditions, corporate culture, as well as the involvement of employees in the processes of social reconstruction. It was emphasized that the effectiveness of the motivational system in the conditions of post-war stabilization depends on the adaptability of enterprises to new socio-economic realities and the ability to combine economic incentives with institutional mechanisms for supporting human capital. It is proven that labor motivation in the conditions of military threats and post-war recovery turns into a multidimensional phenomenon in which social, psychological and economic factors interact in the system of value orientations of employees. Further development of motivational management should be based on a comprehensive model that involves digitalization of personnel needs assessment processes, strengthening of business social responsibility, formation of a corporate culture of support and creation of mechanisms of flexible labor incentives. The obtained results form a theoretical and practical basis for development of strategies of personnel policy of enterprises in the post-war period, focused on restoring trust, increasing productivity and forming labor stability as a component of national economic security. The study expands the theoretical understanding of labor motivation mechanisms in conditions of crisis and post-war recovery, highlighting the socio-humanitarian determinants shaping human capital resilience in Ukraine.

Keywords: *work motivation, personnel, personnel management, labor market, human capital, social stability, non-material incentives, personnel policy.*

Постановка проблеми. В умовах воєнних загроз Україна переживає один із найглибших соціально-економічних кризових етапів у своїй новітній історії. Масштабні руйнування виробничих потужностей, порушення логістичних ланцюгів, переміщення населення, психологічна втома суспільства та зниження рівня життя суттєво вплинули на трудовий потенціал країни. На тлі воєнних дій спостерігається трансформація мотиваційних пріоритетів працівників, які дедалі більше орієнтуються не лише на матеріальне стимулювання, а й на соціальну захищеність, стабільність зайнятості, безпеку праці та моральну підтримку з боку роботодавця і держави.

Сучасна трудова мотивація в Україні формується під впливом нестандартних зовнішніх чинників, які змінюють традиційні підходи до управління персоналом. Якщо в довоєнний період система мотивації переважно базувалася на принципах економічної доцільності, конкуренції та продуктивності [5], то нині вона змушена адаптуватися до умов невизначеності, стресових навантажень, емоційного вигорання та соціальної турбулентності. Значна частина трудових ресурсів втратила звичне робоче середовище, інша – вимушено змінила сферу діяльності, емігрувала або стала частиною волонтерського руху. Усе це призвело до переформатування мотиваційних моделей, у яких на перший план виходять нематеріальні стимули: патріотичні, етичні, соціальні, а також потреба у відчутті власної значущості в процесі національного відновлення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика трудової мотивації в умовах воєнних загроз та соціально-економічної турбулентності привертає все більшу увагу як українських, так і зарубіжних учених. У роботі Белобородової М.В., Бессонової А.В. та Безуглої Л.С. [1] розглянуто питання формування кадрового потенціалу підприємств в умовах невизначеності, де підкреслюється важливість адаптації мотиваційних механізмів до змін

зовнішнього середовища. Прохоровська С.А. [5] і Польгуль Д.С. [6] акцентують увагу на еволюції мотиваційних інструментів під впливом глобальних кризових явищ, вказуючи на необхідність переосмислення ролі нематеріальних стимулів у забезпеченні стійкої продуктивності праці.

Серед сучасних досліджень особливе місце займає робота Турло Н.П. та Осадчук О.В. [9], у яких узагальнено тенденції розвитку ринку праці України в умовах війни та виокремлено основні мотиваційні чинники, що впливають на поведінку працівників. Герасименко О. та Потапенко А. [10] акцентують увагу на зміні домінант трудової мотивації у контексті трансформацій ринку праці, тоді як Серeda О.Г. і Швець Н.М. [7] визначають ключові проблеми управління персоналом у ситуації воєнного стану. У свою чергу, Котковський В., Самородов Б., Чхейло А. [14] досліджують напрями підвищення ефективності використання людського потенціалу через мотиваційні механізми, що поєднують індивідуальні та командні стимули. Питання післявоєнного відновлення системи мотивації висвітлено у праці Орел Ю.Л., Прочан А.О., Нестеренко О.П. [12], які розглядають соціально-економічні передумови відновлення продуктивності праці в контексті загальної економічної стабілізації.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на наявність численних досліджень із теорії мотивації, сучасна ситуація в Україні потребує нового підходу – адаптивного та соціально орієнтованого, який враховує унікальний контекст воєнних і післявоєнних викликів. У науковому полі бракує комплексного осмислення соціально-економічних детермінант, що впливають на мотивацію працівників у кризових умовах. Відсутність таких підходів ускладнює формування ефективної державної політики у сфері праці, а також обмежує можливості підприємств щодо підтримки продуктивності персоналу в умовах тривалого стресу.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є виявлення, систематизація та обґрунтування соціально-економічних детермінант трудової мотивації працівників в умовах воєнних загроз і післявоєнного відновлення економіки України, а також визначення напрямів адаптації мотиваційних механізмів до трансформаційних процесів у суспільстві та на ринку праці.

Для досягнення поставленої мети в роботі передбачено вирішення таких основних завдань:

1) Проаналізувати соціально-економічні фактори, які впливають на рівень і структуру мотивації працівників під час воєнних дій.

2) Визначити специфіку мотиваційних моделей у період післявоєнної стабілізації, з урахуванням нових викликів на ринку праці, міграційних процесів і державних стратегій відновлення.

3) Розробити пропозиції щодо вдосконалення мотиваційних механізмів, орієнтованих на поєднання матеріальних і нематеріальних стимулів та забезпечення соціальної згуртованості в умовах післявоєнного відновлення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Післявоєнний період, своєю чергою, відкриває новий етап переосмислення ролі трудової мотивації як чинника соціально-економічної стабілізації держави. Відновлення підприємств, реінтеграція ветеранів, залучення внутрішньо переміщених осіб до активної економічної діяльності вимагають глибокої реконфігурації мотиваційних інструментів [6]. Йдеться не лише про відновлення систем оплати праці, а й про створення нової соціальної архітектури праці, у якій поєднуються економічні стимули, психологічна підтримка, корпоративна етика, розвиток людського капіталу та культура довіри.

Воєнні загрози, що супроводжують Україну з 2022 року, стали потужним каталізатором структурних змін у соціально-економічному середовищі, впливаючи на всі складові системи трудових відносин. Одним із

найчутливіших аспектів цих трансформацій є трудова мотивація працівників, оскільки вона безпосередньо визначає рівень продуктивності праці, стабільність кадрового потенціалу та здатність підприємств адаптуватися до нових умов господарювання. Соціально-економічні детермінанти трудової мотивації в період воєнного стану формуються під впливом комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів, що поєднують економічні, психологічні, соціальні та інституційні виміри. Передусім, економічні чинники зумовлюються масштабними втратами виробничих потужностей, зниженням рівня ВВП, зростанням безробіття та розривом традиційних ринків збуту. За оцінками вітчизняних аналітиків, лише у 2022 році обсяг валового внутрішнього продукту України скоротився більш ніж на 30% [1], що безпосередньо позначилося на можливостях підприємств щодо матеріального стимулювання персоналу.

Водночас соціальний компонент мотивації виявився не менш вагомим. Зниження життєвого рівня, зростання бідності, втрата житла й вимушена міграція призвели до переоцінки ціннісних орієнтацій працівників. Якщо до війни основними рушіями мотивації виступали фінансові стимули, кар'єрне зростання та професійна самореалізація, то нині значення набувають такі чинники, як соціальна стабільність, безпека, довіра до роботодавця та приналежність до команди. Люди дедалі більше цінують робочі місця, які забезпечують не лише матеріальну компенсацію, а й відчуття соціальної підтримки, морального визнання й участі у спільній справі відновлення країни [7]. Психологічний аспект трудової мотивації в умовах війни став вирішальним чинником збереження працездатності персоналу. Постійний стрес, невизначеність майбутнього, тривожність, втрати близьких – усе це знижує рівень емоційної залученості працівників. У цих умовах ефективність мотиваційної політики визначається здатністю менеджменту створювати психологічно безпечне середовище, де працівники отримують не лише

фінансові стимули, а й емоційну підтримку, можливість розвитку, відчуття значущості власної праці. Саме тому в українських компаніях починають з'являтися програми ментальної підтримки, корпоративного волонтерства, навчання з елементами саморозвитку й командного лідерства [8].

Не менш важливим виступає інституційний вимір трудової мотивації. В умовах воєнного стану держава посилює свою роль у регулюванні ринку праці через підтримку релокованих підприємств, програми зайнятості, податкові пільги, грантові ініціативи та соціальні гарантії для військовослужбовців і внутрішньо переміщених осіб. Усе це формує нову систему мотиваційних стимулів, у якій ключову роль відіграє синергія між державними інститутами, роботодавцями та працівниками [9]. Відсутність такої узгодженості призводить до зростання тіньової зайнятості, демотивації працівників і втрати довіри до соціальних інститутів. Серед ключових соціально-економічних детермінант трудової мотивації у воєнний період можна виокремити:

- матеріальну безпеку (стабільність доходів та своєчасна виплата заробітної плати);
- соціальний капітал підприємства (рівень довіри, взаємопідтримки та корпоративної солідарності);
- інституційну стабільність (наявність державних гарантій, соціального захисту та можливостей перекваліфікації);
- емоційну залученість працівників (прагнення брати участь у відновленні організації й країни);
- інноваційність трудового середовища (використання нових форм зайнятості: дистанційна, проектна, гнучка робота) [10].

Варто підкреслити, що в українських реаліях 2022-2025 рр. ці детермінанти набувають гібридного характеру, поєднуючи як прагматичні, так і ціннісні мотиви. Для значної частини працівників праця перестала бути лише засобом матеріального забезпечення, натомість вона перетворюється на

механізм самореалізації та соціальної інтеграції в умовах невизначеності. Таким чином, трудова мотивація стає не просто елементом кадрової політики, а ресурсом національної стійкості, який визначає здатність суспільства відновлюватися після шоків [11]. Отже, соціально-економічні детермінанти трудової мотивації у воєнний період мають багаторівневу природу: вони формуються на перетині економічних стимулів, соціальної довіри, психологічної підтримки та державної політики, що спільно створюють основу для збереження трудового потенціалу країни та його поступового оновлення в процесі післявоєнного відродження.

За аналітичними оцінками, з 2022 по 2025 рік середньомісячна номінальна заробітна плата в Україні зросла на 18,3%, однак у реальному вимірі (з урахуванням інфляції) цей приріст не перевищив 5-6% [2]. Це свідчить про обмеженість матеріальної мотивації як єдиного інструменту підвищення продуктивності праці. Натомість на перший план виходять нематеріальні стимули, що формують довгострокову лояльність персоналу: участь у прийнятті рішень, гнучкий графік роботи, можливість професійного розвитку, відчуття особистої місії у відновленні підприємства та країни. На рисунку 1 наведено поточні тенденції стосовно розміру середньої заробітної плати в Україні за даними більш як 200 тис. вакансій:

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Рисунок 1. Динаміка середньої зарплати в Україні за 2022-2025 рр., грн.
Джерело: створено авторами за даними офіційної статистики [2]

Аналіз розподілу рівнів заробітної плати серед українських працівників у 2025 році дає змогу виявити ключові закономірності у формуванні соціально-економічних стимулів праці та оцінити поточний стан матеріальної мотивації населення. Згідно з отриманими даними, структура оплати праці в Україні залишається поляризованою, із домінуванням середнього сегмента доходів і незначною часткою високозаробітних категорій. У межах проведеного аналізу встановлено, що понад половина (56,6%) працівників отримує заробітну плату в межах від 15000 до 30000 грн [3], що свідчить про концентрацію більшості трудових ресурсів у середньому дохідному діапазоні. Ця група фактично формує ядро національного ринку праці, забезпечуючи базову економічну стабільність підприємств, але водночас залишаючись у зоні обмежених можливостей для заощадження та довгострокового планування (рис. 2):

Рисунок 2. Аналіз структури середньої заробітної плати працівників в Україні у 2025 році, %

Джерело: створено авторами за даними [3]

Дані також демонструють, що лише 22,7% працівників мають заробітну плату понад 35 000 грн, що є індикатором відносно низької частки високооплачуваних кадрів. Зокрема, частка осіб, які отримують понад 50000 грн, становить лише 7,2%, що відповідає рівню країн із перехідною економікою та свідчить про вузький прошарок висококваліфікованих спеціалістів, здатних конкурувати на глобальному ринку праці. Водночас група з низьким рівнем доходу (до 15000 грн) становить 9,2%, що, хоча й нижче довоєнних показників (11-12% у 2021 році), усе ж засвідчує наявність вразливої категорії працівників, переважно у сфері бюджетних установ, сільського господарства, малого бізнесу та територій, які зазнали руйнувань унаслідок бойових дій.

Післявоєнна стабілізація економіки України супроводжується складним процесом реструктуризації ринку праці, який потребує не лише відновлення робочих місць, а й переосмислення самої природи трудової мотивації. На відміну від кризового періоду, коли ключовими мотивами працівників

виступали безпека, стабільність і базова матеріальна підтримка, у період відбудови формується новий мотиваційний баланс, у якому економічні, соціальні й психологічні чинники набувають взаємодоповнювального характеру [12]. Результати аналізу підтверджують, що система матеріальної мотивації в Україні у 2025 році перебуває на етапі поступового відновлення, проте її ефективність обмежується низьким рівнем диференціації між середнім і високим сегментами доходів. Для більшості працівників заробітна плата не виконує повною мірою функції стратегічного стимулу – вона радше виступає фактором базової соціально-економічної безпеки [13]. У цьому контексті зростає значення нематеріальних компонентів мотивації, таких як стабільність зайнятості, можливість професійного розвитку, соціальний пакет, психологічна підтримка та залучення до процесів відбудови країни.

Важливою тенденцією післявоєнного періоду є підвищення соціальної відповідальності роботодавців. Бізнес, що в умовах війни зберіг персонал і забезпечив мінімальні стандарти добробуту, нині виступає не лише економічним, а й моральним осередком стабільності. У 2024-2025 рр. близько 40% українських підприємств, за результатами досліджень Європейської Бізнес Асоціації [4], впровадили програми підтримки психоемоційного стану працівників, компенсували витрати на лікування або освіту, фінансували корпоративне волонтерство. Ці практики є ознаками гуманістичного типу мотивації, у центрі якого – людина, її добробут, емоційна стійкість і відчуття значущості. На рисунку 3 наведено рівень складових «барометру щастя» українців станом на 2025 рік:

Рисунок 3. «Барометр щастя» в Україні на 2025 рік

Джерело: створено авторами за даними [4]

Водночас відновлення економічної активності в різних галузях має нерівномірний характер, що безпосередньо позначається на структурі мотиваційних пріоритетів. У промисловості, транспорті та будівництві, де спостерігається поступове зростання обсягів виробництва (у середньому на 6-9% за 2024 рік), основним стимулом залишається матеріальна компенсація, підкріплена гарантією зайнятості. У сфері ІТ, освіти, охорони здоров'я та послуг натомість домінують інтелектуальні та ціннісні мотиви: самореалізація, суспільна користь праці, професійна автономія [14]. Таке диференціювання вимагає від підприємств застосування адаптивних моделей управління мотивацією, орієнтованих на гнучке поєднання економічних, соціальних і культурних стимулів.

Представлені у таблиці 1 дані засвідчують, що трансформація трудової мотивації в Україні має подвійний характер: з одного боку, відбувається адаптація до економічних втрат і ресурсних обмежень воєнного часу, з іншого – поступове зміщення акцентів до ціннісно-орієнтованої моделі праці, де головними детермінантами стають соціальна стабільність, етичність роботодавця та можливість участі у відбудові країни. Післявоєнний період

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

визначатиметься зростанням значущості нематеріальних стимулів: корпоративної культури підтримки, психологічної безпеки, довіри, інклюзивності та гнучких форм зайнятості. Водночас економічні чинники залишаться базовим елементом мотиваційної системи, але їхній вплив буде посилений через інтеграцію з соціальними програмами та новими формами партнерства між бізнесом і державою.

Таблиця 1

Соціально-економічні детермінанти трудової мотивації у воєнний і післявоєнний періоди

Група детермінант	Характеристика у воєнний період	Трансформація у післявоєнний період	Очікуваний вплив на мотивацію персоналу
1. Економічні умови праці	Зниження реальних доходів, нерівномірність виплат, скорочення премій, орієнтація на базові потреби.	Відновлення систем винагород, перехід до результативно-орієнтованої оплати, поява участі у прибутках.	Підвищення трудової активності, зміцнення зв'язку між продуктивністю та доходом.
2. Ринок праці та зайнятість	Високе безробіття, трудова міграція, кадровий дефіцит у стратегічних галузях.	Реінтеграція кадрів, перекваліфікація, залучення ветеранів до цивільного сектору.	Посилення соціальної адаптації, підвищення цінності стабільної зайнятості.

Продовження таблиці

3. Соціальна політика та підтримка	Спрямування ресурсів на адресну допомогу та компенсації ВПО.	Формування політики гідної праці, інтеграція державних і корпоративних стимулів.	Зростання довіри до державних і приватних роботодавців, підвищення лояльності.
4. Психологічні та ціннісні чинники	Домінування потреби безпеки, колективна солідарність, емоційна виснаженість.	Зростання прагнення до самореалізації, професійного розвитку, патріотичної залученості.	Посилення нематеріальної мотивації, переорієнтація на цінності служіння й відбудови.
5. Інституційні та корпоративні умови	Кризові моделі управління, нестача ресурсів на навчання персоналу.	Відновлення HR-стратегій, цифровізація управління персоналом, розвиток	Зростання організаційної лояльності, формування мотивації до

		корпоративної культури.	розвитку компетенцій.
6. Технологічні чинники	Дистанційна робота, обмежені комунікації, нестабільний зв'язок.	Впровадження гібридних форматів праці, автоматизація процесів, використання HR-аналітики.	Підвищення ефективності праці, персоналізація мотиваційних інструментів.
7. Соціально-гуманітарний контекст	Психоемоційні травми, руйнування соціальних зв'язків, втрата житла.	Реабілітація, соціальна інтеграція, програми інклюзивної зайнятості та волонтерства.	Формування мотивації на основі відчуття соціальної значущості та взаємопідтримки.

Джерело: авторська розробка

Структура соціально-економічних детермінант мотивації в Україні поступово переходить від класичної моделі «матеріального стимулу» до моделі комплексної соціально-економічної взаємодії, у якій ключовим ресурсом стає людський капітал, його адаптивність і соціальна стійкість. Це створює основу для формування нової парадигми управління персоналом, орієнтованої на відновлення, розвиток і утримання людського потенціалу як стратегічного ресурсу повоєнної економіки.

З огляду на зазначене, формуються три основні моделі мотивації персоналу післявоєнного типу:

1) Економіко-стимулююча модель, заснована на відновленні стабільного рівня заробітної плати, преміюванні результатів, участі працівників у прибутку підприємства.

2) Соціально-підтримувальна модель, що фокусується на розвитку корпоративної культури, створенні умов для колективної взаємодії, забезпеченні безпеки та психологічного комфорту.

3) Ціннісно-місійна модель, у центрі якої – залучення працівників до реалізації суспільно значущих проєктів, волонтерської діяльності, інноваційної діяльності у сфері сталого розвитку та відновлення України [15].

Аналіз результатів досліджень мотиваційних пріоритетів українських працівників (за даними кадрових агенцій) показує, що у 2025 році 54% опитаних респондентів вважають нематеріальні чинники (довіра, стабільність, соціальна значущість) важливішими за рівень заробітної плати [16]. Ця тенденція демонструє поступовий зсув від транзакційної до трансформаційної моделі мотивації, коли ключовим фактором залученості стає не фінансове винагородження, а можливість впливати на результат і відчувати власну причетність до суспільних процесів.

Важливим елементом післявоєнної адаптації стає розвиток системи освітньо-кваліфікаційної мотивації, орієнтованої на перекваліфікацію, цифрові компетенції, освоєння нових професій, що відповідають вимогам відбудови економіки. За оцінками Міністерства економіки України, у 2025 році понад 30% працівників пройдуть професійне навчання або підвищення кваліфікації за підтримки державних програм [17], що створює нові можливості для кар'єрної мотивації та інноваційної зайнятості.

Таким чином, мотиваційна система післявоєнного періоду набуває інклюзивного, багаторівневого та адаптивного характеру. Її головною особливістю є інтеграція матеріальних і нематеріальних стимулів у єдину модель соціально орієнтованого управління, що враховує людський фактор як ключовий ресурс економічного відродження. Трудова мотивація в таких умовах перетворюється на стратегічний інструмент соціально-економічної стабілізації [18], де цінність людського потенціалу розглядається не лише як фактор продуктивності, а як основа відновлення державності, конкурентоспроможності та національної стійкості України.

Висновки. Проведене дослідження дало змогу узагальнити ключові соціально-економічні чинники, що визначають динаміку трудової мотивації працівників у період воєнних загроз та післявоєнного відновлення. Основними соціально-економічними детермінантами сучасної трудової мотивації

виступають рівень заробітної плати, умови праці, можливості професійного розвитку, психологічний комфорт та рівень довіри між працівником і роботодавцем. У післявоєнний період провідну роль у системі мотивації відіграють нематеріальні фактори: корпоративна культура підтримки, можливість самореалізації, участь у суспільно значущих ініціативах. Водночас спостерігається підвищення ролі соціальної відповідальності підприємств, які стають важливими агентами психологічної реабілітації, професійної адаптації та формування трудової стабільності.

Подальший розвиток системи управління мотивацією в Україні має базуватися на інтеграції економічних, соціальних і гуманістичних підходів. Перспективними напрямками досліджень визначено: створення адаптивних моделей мотиваційного управління, орієнтованих на різні категорії працівників; розроблення цифрових платформ моніторингу мотиваційних потреб та індикаторів задоволеності працею; формування інституційних механізмів соціального партнерства, які сприятимуть зменшенню регіональних і галузевих диспропорцій у винагороді праці. Отже, трудова мотивація у післявоєнній Україні стає не лише інструментом підвищення ефективності підприємств, а й важливим чинником національної стійкості та соціальної консолідації, що визначатиме темпи й якість економічного відновлення у найближчі роки.

Список використаних джерел

1. Bessonova A., Bieloborodova M., Bezuhla L., Kulinska A., Ashcheulova O. Personnel potential of industrial enterprises: formation and management. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*. 2024. Vol. 3. P. 163-170. DOI: <https://doi.org/10.33271/nvngu/2024-3/163>
2. Державна служба статистики України. Середня заробітна плата за видами економічної діяльності по місяцях. URL:

https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/gdn/Zarp_ek_m/Zp_ek_m_u/arh_zpm_u.html (дата звернення: 23.08.2025)

3. Статистика зарплат в Україні. *Work.ua*: веб-сайт. URL: <https://www.work.ua/stat/?jobsTrendsPeriod=3&salaryTrendsPeriod=3> (дата звернення: 23.08.2025)

4. *Європейська Бізнес Асоціація*: веб-сайт. URL: <https://eba.com.ua/research/doslidzhennya-ta-analytika/> (дата звернення: 23.08.2025)

5. Прохоровська С.А. Мотивація персоналу підприємств в умовах сучасних викликів. *Трансформаційна економіка*. 2023. Вип. 2(02). С. 45-48. DOI: <https://doi.org/10.32782/2786-8141/2023-2-8>

6. Польгуль Д.С. Трансформація мотиваційних методів в умовах глобальних кризових явищ. *Економіка та суспільство*. 2023. Вип. 57. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-57-44>

7. Середа О.Г., Швець Н.М. Актуальні питання мотивації працівників в умовах воєнного стану. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. Вип. 11. С. 229-232. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-11/53>

8. Мутерко Г., Михальов Д. Особливості мотивації персоналу підприємства в умовах воєнного стану. *Економіка та суспільство*. 2024. Вип. 60. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-60-141>

9. Турло Н.П., Осадчук О.В. Стан ринку праці та мотивація персоналу в Україні в умовах воєнного стану. *Економічний простір*. 2024. Вип. 191. С. 97-103. DOI: <https://doi.org/10.32782/2224-6282/191-18>

10. Герасименко О., Потапенко А. Домінанти мотивації персоналу в контексті трансформацій ринку праці України в умовах воєнного стану. *Економіка та суспільство*. 2023. Вип. 49. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-46>

11. Резнікова О.О. Національна стійкість в умовах мінливого безпекового середовища: монографія. Київ : НІСД, 2022. 456 с.
12. Орел Ю.Л., Прочан А.О., Нестеренко О.П. Перспективи післявоєнного відновлення економіки України: реалії сьогодення. *Академічні візії*. 2024. Вип. 31. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11096562>
13. Zhovnovach R., Bessonova A. Prerequisites for the formation and development trends of the enterprise's personnel potential. *Green, Blue and Digital Economy Journal*. 2023. Vol. 4 No. 3. Pp. 15-24. DOI: <https://doi.org/10.30525/2661-5169/2023-3-3>
14. Котковський В., Самородов Б., Чхеайло А. Управління людськими ресурсами в умовах війни: мотивація, шляхи і способи ефективного застосування особистісного потенціалу. *Сталий розвиток економіки*. 2024. Вип. 3(50). С. 228-235. DOI: <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2024-50-34>
15. Тимошенко В. Оцінювання моделей мотивації персоналу та їхній вплив на продуктивність командної взаємодії. *Збірник наукових праць Державного податкового університету*. 2025. Вип. 1. С. 72-78. DOI: <https://doi.org/10.32782/2617-5940.1.2025.11>
16. Державна служба зайнятості. Основні тренди ринку праці в Україні у 2025 році (січень–вересень). URL: <https://www.dcz.gov.ua/stat/stattrend> (дата звернення: 23.08.2025)
17. Національне агентство України з питань державної служби. Аналітичний звіт щодо визначення індивідуальних потреб у професійному навчанні державних службовців на 2025 рік. 2025. 41 с.
18. Мутерко Г., Михальов Д. Розробка комплексної стратегії мотивації персоналу для підприємств в умовах воєнного та післявоєнного стану в Україні. *Економічний аналіз*. 2025. Том 35. № 1. С. 439-449. DOI: <https://doi.org/10.35774/econa2025.01.439>